

NULL OUVERT

magazin für analoge SPIELKULTUR

Mit Spielbotschafterin Annalena Baerbock,
Black Lives Matter, Pente Grammai,
Scharlatanen, Spielere Rezensionen, Pfeilen und mehr.

NULLNUMMER: SOMMER 2021

Willkommen

Mit diesem Magazin legen wir, so wie es sich bei SKAT für ein Null Ouvert gehört, unsere Karten offen auf den Tisch. Wir zeigen mit unserer Nullnummer, welches Potential in der Berichterstattung über Gesellschaftsspiele steckt. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Ihr findet sie auf den folgenden Seiten in den Fußzeilen. Die alles entscheidenden Fragen sind: Wer lässt sich davon inspirieren? Und wer veröffentlicht wo die Antworten?

NULL OUVERT

BESSER: ANALOGIE SPIELKULTUR

MAGAZIN FÜR SPIELKULTUR

AUCH EINE
DAME AM
SPIELTISCH

THEMA 1, THEMA 2,
THEMA 3, ...

NULLNUMMER

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 5 | Editorial | | |
| 6 | Kurzmeldungen | | |
| 8 | Spielwiese: Kulturerbe Spiel | | |
| 10 | Spielwiese: Mörderisches
Wimmelbild | | |
| 12 | Spielwiese: Sternstunden | | |
| 14 | Leitartikel: Analoge Spiele -
Zwei Worte, viele Probleme | | |
| 18 | Politik:Start | 52 | Wissenschaft:Start |
| 20 | Annalena Baerbock:
„Politik darf kein Spiel sein“ | 54 | Historische Aufgabe:
Brettspiele für die
Geschichtswissenschaft |
| 24 | Spiele im Bundestag | 58 | Vergessene Spiele: Für
immer verloren oder noch
zu retten? |
| 34 | Ausschreibung mit
unmöglichen Vorgaben | 62 | Pente Grammai: Altes Spiel,
neue Erkenntnisse |
| 38 | Gesellschaft:Start | 66 | Für Jung und Alt |
| 40 | Black Lives Matter
trifft Spieleszene | 72 | Feuilleton:Start |
| 46 | Spielkarten gegen
Sexismus, Rassismus und
Stigmatisierungen | 74 | Wir Spielekritiker,
Expertinnen und Scharlatane |
| 50 | Fragmente aus dem Leben
eines Spieleerfinders | 78 | Eine Odyssee: Influencer,
Kritikerinnen und ihre
Rezensionsexemplare |
| | | 80 | Dennis Lohausen, sagen Sie
jetzt nichts |
| | | 82 | Visuelles Babylon |
| | | 86 | Vorbild Gamesbranche |
| | | 96 | Rätsellösungen |
| | | 97 | Impressum, Bildnachweise |
| | | 98 | Weiterlesen: Mitspieler
Fremdenhass |

PENTE GRAMMAI

ALTES SPIEL, NEUE ERKENNTNISSE

PENTE GRAMMAI wurde schon in der Antike gespielt. Heute liefert es überraschende Erkenntnisse zu zeitgenössischen Spielevorlieben.

VERONIKA KOCHER

Achilles und Ajax vertrieben sich während der Schlacht um Troja die Zeit zwischen den Kämpfen mit PENTE GRAMMAI. Das stellten sich zumindest die Griechen um etwa 600 vor Christus so vor und malten die Spielsituation ab etwa 540 vor Christus auf Vasenbilder. PENTE GRAMMAI ist damit eines der ältesten uns heute bekannten Brettspiele. In meiner Diplomarbeit untersuchte ich das antike Spiel in einem zeitgenössischen Umfeld; mit 184 Wiener Volksschülerinnen und -schülern im Alter von sechs bis elf Jahren sowie einer Vergleichsgruppe aus 25 Erwachsenen. Ausgangspunkt waren vier Versionen einer neuen Gestaltung des Spiels. Sie entstanden durch die Kombination zweier Erzählungen („Die Reise über das Meer“ und „Wer ist schneller“) mit zwei Regelwerken, wettkampf- und zufallsbasiert. Mehr Hintergründe dazu stehen unter locusludi.unifr.ch/pente-grammai zur Verfügung.

Was ist wichtiger für ein gutes Brettspiel: eine spannende Grammatik oder eine aufregende Erzählung?

Hintergrund: Das Regelwerk eines Brettspiels, die Grammatik, bildet den zentralen Knotenpunkt, in dem Erzählung, Handlung und Semiotik zusammenlaufen. Die Grammatik ist das Tor zur Spielwelt und dem Spielerlebnis. Sie ist die Abmachung, in der wir uns beim Spielen befinden und ausleben können. Der Wettkampf (Agon) und die Auseinandersetzung innerhalb dieser Abmachung sind das aktive Element, das Geschick, das wir selbst in der Hand halten. Den Zufall (Alea), den ein Würfel erzeugt, können wir dagegen nicht kontrollieren. Wir sind ihm passiv ergeben und werden gespielt. Neben der Grammatik besitzt jedes Spiel eine Erzählung. Manche Spiele enthalten nur kleine narrative Versatzstücke, die ein Bild eröffnen. Andere erzählen ganze Geschichten mit einer chronologischen Handlung.

Antwort: Die Grammatik scheint deutlich relevanter zu sein als die Erzählung oder andere Aspekte. Im Schnitt begründeten achtzig Prozent der Kinder ihre Präferenz für eine der vier Spielversionen mit dem Regelwerk, während sich zwanzig Prozent auf die Erzählung bezogen. Auch Erwachsene argumentierten in sechs von zehn Fällen mit den Regeln. Diese starke Präferenz in allen Testgruppen bezieht sich deutlich auf die von Wettkampf geprägte aleatorisch-agonale Version gegenüber der zufallshaften aleatorischen Variante. Das zeigt: Kinder und Erwachsene suchten offenbar gezielt nach der Auseinandersetzung. Sie wollten ihr Geschick aktiv in die Hand nehmen und sich messen – oder behaupten das zumindest.

BEIDE KINDER SIND

MIT IHREM
SEGELSCHIFF
OHNE RUDER
VON GEZEITEN
UND WIND
ABHÄNGIG.

63IE

Wie verhält sich die Erzählung im Spiel zur Grammatik?

Hintergrund: Für die zufallsgeprägte aleatorische Erzählung erhielt PENTE GRAMMAI eine Geschichte, die auf der griechisch-mythologischen Schifffahrt basiert. Daraus entstand eine schicksalhafte Segelreise eines Buben und eines Mädchens, „Die Reise übers Meer“. Das Motiv der Reise fungiert in der Mythologie häufig als ein Ringen mit dem Schicksal. Beide Kinder sind mit ihrem Segelschiff ohne Ruder von Gezeiten und Wind abhängig. Die vom Wettkampf geprägte aleatorisch-agonale Erzählung basierte auf der vierten Aufgabe des Herakles. Der griechische Held musste einen Eber, der die Gegend des Berges Erymanthos verwüstete, lebendig nach Mykene bringen. Das Motiv des Fangspiels ist im Gegenteil zu dem schicksalhaften Reisemotiv aktiver und auf Wettkampf und Auseinandersetzung ausgelegt.

Antwort: In den jeweils gewählten Spielversionen deckte sich der Charakter der anhängigen Narration nicht durchgängig mit der Grammatik. Regeln und der Wettkampf-aspekt gaben wie erwähnt bei einer Mehrheit den Ausschlag für ihre Auswahl, nicht die Erzählung. Das zeigt deutlich: Bei der Frage, welche Spielversion bevorzugt wird, ist der Charakter der Erzählung offenbar nicht ausschlaggebend. Die am häufigsten gewählte Version war „Die Reise übers Meer“ mit Schlagen, also die aleatorisch schicksalhafte Erzählung mit dem Wettkampf im Regelwerk.

63SE

Gibt es Unterschiede innerhalb verschiedener sozialer Gruppierungen?

Unterschiede nach Alter

Zwar favorisieren alle Altersgruppen das Wettkampfspiel, dennoch lässt sich beobachten, dass das Interesse an der Auseinandersetzung ab ungefähr acht Jahren stark zunimmt. Laut entwicklungspsychologischen Erkenntnissen findet in diesem Alter ein Entwicklungssprung statt, durch den Kinder sich stärker für Regelspiele und Wettkampf interessieren. Auch Erwachsene bevorzugten das Schlagen im Spiel deutlich, begründeten ihre Auswahl aber häufig mit der Grafik, während Kinder mit Regeln argumentieren. Spaß spielte bei Kindern eher eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu Erwachsenen, die diesen durchaus benennen. Wohl, weil Spaß im Spiel für Kinder selbstverständlich ist. Die Argumentationen Erwachsener mit vielen unterschiedlichen Aspekten zeigten, dass Brettspiele von ihnen komplexer wahrgenommen werden als von Kindern.

Unterschiede nach Geschlecht

Die Präferenz zu aleatorisch-agonalen Wettkampfspielen in der Gruppe der Erwachsenen war bei Frauen um 90 Prozent höher als zu agonalen Zufallsspielen. Bei Männern wählten nur 70 Prozent eine agonale Spielversion. Das widerspricht dem Gender-Stereotyp, wonach Frauen dem Wettkampf beziehungsweise der Auseinandersetzung eher ausweichen und sich weich und fürsorglich verhalten würden. Für Frauen war außerdem das Aussehen eines Spiels mit 65 Prozent das am häufigsten erwähnte Argument für die Auswahl des Spiels. Bei Männern war das nur bei 38 Prozent der Fall. Bei Kindern sind Buben etwas mehr am Wettkampf interessiert als Mädchen. Diese Ergebnisse treten zwar gemeinsam mit dem Geschlecht der Testpersonen auf, sie belegen jedoch keinen kausalen Zusammenhang. Ein Faktor scheint jedoch Einfluss zu haben, da sich hier signifikante Unterschiede zeigen: der soziale Kontext.

JE ÄLTER DIE
PERSONEN,
UMSO DEUTLICHER
BEVORZUGEN SIE
DAS SCHLAGEN
IM SPIEL

Unterschiede nach sozialem Kontext

Die beiden Volksschulen befinden sich in unterschiedlichen Einzugsgebieten. Eine Schule besuchen Kinder aus einem bürgerlich akademischen Umfeld, die andere Schule Kinder aus prekären Verhältnissen und durchschnittlich niedrigerem Bildungsstand. In den Präferenzen zum „Schlagen im Spiel“ sind zwischen den Kindern in der Gruppe aller Kinder aus beiden Schulen nur marginale Unterschiede festzustellen. Betrachtet man aber diese Vergleichsgruppen getrennt nach Geschlechtern, ergeben sich signifikante Unterschiede. Beobachtungen im prekären Umfeld korrelieren mit klassischen Geschlechterstereotypen: Mädchen sind lieb, passiv und zurückhaltend, Buben aktiv, unternehmungslustig und auch mal aggressiv. Im bürgerlichen Umfeld scheinen sich die Verhältnisse einzuebnen, der Unterschied zwischen Mädchen und Buben ist hier gering.

Unterschiede nach Umfeld

Die familiäre und soziale Herkunft von Kindern ist ein wesentlicher Faktor in ihrer Entwicklung und auf ihrem Bildungsweg. Zwar arbeitet die Öffentlichkeit im politischen, wirtschaftlichen und edukativen Diskurs an der Auflösung von Geschlechterstereotypen und an einer Gleichstellung von Männern und Frauen. Doch bis heute ist die Wirkmächtigkeit dieser Geschlechterstereotypen unterschätzt. Ein Blick in den österreichischen Gleichstellungsindex für den Arbeitsmarkt aus dem Jahr 2020 zeigt: Der Index für Bildung der Frauen liegt in allen Bundesländern durchschnittlich über dem der Männer, ökonomische Werte wie Anstellungsverhältnisse und Einkommen aber stets deutlich darunter. Wenn also Frauen im Durchschnitt eine sehr gute Ausbildung haben aber bei gleicher Leistung schlechter bezahlt werden und weniger Partizipation an der Wirtschaft haben, muss es dafür eine andere Ursache geben als schlechte Bildungschancen.

Die PISA-Studie 2018 belegt die Auswirkungen sozioökonomischer Faktoren auf die Bildungsleistungen von Kindern. Laut der Studie haben

der sozioökonomische Status und Gegebenheiten durch Herkunft in Österreich darauf viel Einfluss, vor allem verglichen mit anderen EU-Staaten. Akademiker-Kinder schneiden in den getesteten Domänen besser ab als Kinder, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss haben. Die Ergebnisse der Spieletests sind ähnlich verteilt wie die der PISA-Studie und lassen vermuten, dass der Gender-Gap vom sozioökonomischen Status der Kinder und den damit verbundenen Faktoren abhängt. Da Mädchen und Jungen gleich intelligent sind, lässt sich ein Gender-Gap nicht so ohne Weiteres erklären und fordert zur Ursachenforschung im Umfeld auf. Da sich im bürgerlichen Umfeld Unterschiede einebnen und sich im prekären hervorheben, geben die Ergebnisse einen Hinweis darauf, dass sich hier auch Antworten auf deren Ursache befinden könnten. Den Ergebnissen zufolge scheinen sich Inhalte, die auf eine Gleichstellung von Geschlechtern abzielen, wie eine gendersensible Erziehung und Lehre, im bürgerlichen Umfeld besser durchzusetzen. Warum? Darüber lassen sich hier ohne weitere Untersuchungen nur Vermutungen anstellen.

Ausblick

Zwar ließen sich meine Forschungsfragen beantworten, werfen dabei aber viele neue Fragen auf: Sind die Unterschiede zwischen den Schulen kausal dem Einfluss von Geschlechterstereotypen und mangelhafter Gleichstellungspolitik geschuldet? Oder beeinflussen auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Geschwister und/oder psychische Belastungen der Kinder, deren Spieleausswahl? Welche Rolle spielt die Erzählung im Brettspiel und wie lässt sich der Begriff Erzählung für Spiele spezifischer fassen? Diese Fragen müssen in größerem Forschungszusammenhang untersucht werden, aber ihre Formulierung ist auch Teil und Ergebnis meiner Arbeit.

Veronika Kocher, geboren 1979, studierte Kunst- und Designpädagogik und forscht am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität für angewandte Kunst in Wien.

Neben ihrer Unterstützung im Aufbau eines Open-Source-Forschungsinformationssystems für den Kunst und Kulturbereich, beschäftigt sie sich in ihrem Dissertationsprojekt mit der Sammlungsintegration und dem Ausstellen von Spielzeug und Spielen sowie der Erforschung der materiellen Kultur der Spiele im sozialen Kontext.